

УДК 592.617-154 (470.56)

DOI 10.5281/zenodo.18067372

Первая находка двупарноногой многоножки-кивсяка *Byzantorhopalum rossicum* (Timotheew, 1897) в Оренбургской области

В. О. Козьминых

Козьминых Владислав Олегович, Пермский гос. гуманитарно-педагогический университет, ул. Сибирская, 24, г. Пермь, 614990; vlad.kozminykh@mail.ru; kvoncstu@mail.ru

Поступила в редакцию 18 ноября 2025 г.

В 2025 г. в Оренбургской обл. впервые обнаружен кивсяк *Byzantorhopalum rossicum* (Timotheew, 1897) (Diplopoda: Julidae). Находка этого вида в Соль-Илецком р-не (г. Соль-Илецк) является самой южной на Урале и юго-восточной в европейской части страны. Представлены сведения о распространении этого вида на Урале и соседних территориях востока Европейской России, а также о современном составе фауны многоножек Оренбургской обл. и Уральского региона.

Ключевые слова: диплопода, распространение, ареал, Южное Приуралье, краеареальный вид.

Byzantorhopalum rossicum (Timotheew, 1897) (Myriapoda: Diplopoda: Julidae) — восточно-европейско-кавказский вид, широко распространенный на юге и юго-востоке Европейской России (Орловская, Белгородская, Воронежская, Самарская, Саратовская, Волгоградская области), встречается в Крыму и на Северном Кавказе (Краснодарский, Ставропольский края), известен из степей Украины. Указывался разными авторами как *Megaphyllum rossicum rossicum* (Golovatch, 1992; Prisnyi, 2001), *M. rossicum* (Golovatch, Matyukhin, 2011; Vagalinski, Lazányi, 2018; Golovatch et al., 2025). Ранее считался субэндемиком

подзоны широколиственных лесов, лесостепи и степи Русской равнины (Golovatch, 1992).

Первая и довольно неожиданная находка *B. rossicum* в Оренбургской обл. оказалась наиболее юго-восточной в европейской части России и самой южной в Уральском регионе.

Распространение в Уральском регионе и на сопредельных территориях. Южный Урал: Республика Башкортостан (Хабибуллин, 2016: как *M. rossicum*, без указания точного местонахождения). В каталоге животных Башкортостана (Баянов и др., 2015) вид не указан. Южное Приуралье:

Оренбургская обл. (настоящий очерк) — г. Соль-Илецк. В обзоре фауны многоножек Оренбургской обл. (Козьминых, 2017) приведен вне списка как вид, обнаружение которого в Оренбуржье предполагалось вероятным. В 2025 г. это предположение подтвердилось конкретным материалом.

На территории Вятско-Камского междуречья (Кировская обл., Удмуртия) вид не зарегистрирован. Для Кировской обл. ранее был ошибочно отмечен *Iulus terrestris* L., 1758 (Алалыкина, Максимова, 2001), который в действительности может относиться к *B. rossicum*, тем более что последний не был приведен в списке многоножек.

Среднее Поволжье (территория, граничащая с Приуральем): Самарская обл. — нацпарк «Самарская Лука» (Кадастр..., 2007: как *M. rossicum*), г. Самара, Большечерниговский и Красноярский р-ны (Golovatch et al., 2025).

Экология. Лесолуговой вид, наиболее характерен для лесостепных и степных ландшафтов. В Самарской обл. «доминирует в дубравах, встречается в каменистой степи» (Кадастр..., 2007, с. 78). В Оренбургской обл. (г. Соль-Илецк) найден в августе на солончаке — необычное, впервые установленное место обитания. *B. rossicum* не является галофилом, и до настоящего времени на засоленных почвах его не отмечали.

ЛИТЕРАТУРА

- Алалыкина Н. М., Максимова С. Л. Надкласс многоножки // Животный мир Кировской области (беспозвоночные животные). Дополнение. Киров, 2001. Т. 5. С. 110–112.
- Баянов М. Г., Книсс В. А., Хабибуллин В. Ф. Каталог животных Башкортостана. Уфа, 2015. 348 с.
- Кадастр беспозвоночных животных Самарской Луки / ред. Г. С. Розенберг. Самара, 2007. 471 с.
- Козьминых В. О. Список многоножек (Mugilopoda) Оренбургской области // Инновации в науке. 2017. Вып. 13 (74). С. 4–13.
- Козьминых В. О. Каталог многоножек (Mugilopoda) Урала // Эверсманния. 2018. Вып. 55/56. С. 12–37.

Материал. Южное Приуралье: Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, южная окраина г. Соль-Илецк (51°08'36.3" с.ш., 54°59'49.8" в.д.), гигроморфный глеевый болотный солончак с густым тростником и галофитной растительностью (солерос *Salicornia* sp. и др.), почвенные ловушки, 4–6 августа, 76 ловушко-сут, 2♂, 1♀ (средняя динамическая плотность (СДП: попадаемость, уловистость) 3.9 экз/100 лов.-сут), 6–9 августа, 140 лов.-сут, 3♀ (СДП 2.1 экз/100 лов.-сут), 9–12 августа, 148 лов.-сут, 1♂, 1♀ (СДП 1.3 экз/100 лов.-сут), В. О. Козьминых.

Ранее в список многоножек Оренбургской обл. были включены 16 видов (Козьминых, 2018), в настоящее время с учетом литературных данных (Фарзалиева, 2019) и новой находки их стало 18 — около 46% всего установленного видового состава в Уральском регионе. По информации автора (Козьминых, 2018) с недавними дополнениями (Фарзалиева, Вилкова, 2023), на Урале встречаются 39 видов Mugilopoda (в т.ч. 17 видов Diploroda), среди которых 33 вида (в т.ч. 15 видов Diploroda) отмечены для Южного Урала и Приуралья.

БЛАГОДАРНОСТИ

Выражаю глубокую благодарность коллеге и моему другу В. А. Немкову (Оренбургская обл., пос. Колтубановский, нацпарк «Бузулукский бор») за совместные полевые исследования в Оренбургской обл.

- Фарзалиева Г. Ш. Весенний аспект населения многоножек (Chilopoda, Diploroda) заповедника Шайтан-Тау // Экология и эволюция: новые горизонты: материалы Междунар. симп. Екатеринбург, 2019. С. 630–632.
- Фарзалиева Г. Ш., Вилкова Е. С. Первая находка многоножки *Cryptops hortensis* (Donovan 1810) (Scolopendromorpha, Cryptopidae) в Приуралье // Зоол. журн. 2023. Т. 102, вып. 12. С. 1365–1369.
- Хабибуллин В. Ф. Ведение Каталога животных Башкортостана за 2016 год // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. Уфа, 2016. Вып. 13. С. 55–93.
- Golovatch S. I. Some patterns in the distribution

and origin of the millipede fauna of the Russian Plane (Diplopoda) // Berichte Naturwissenschaftlich-Medizinischen Verein in Innsbruck. Innsbruck, 1992. Suppl. 10: Proceedings of the 8 International Congress of Myriapodology. S. 373–383.

Golovatch S. I., Evsyukov A. P., Turbanov I. S., Turbanova A. A., Kurochkin A. S., Zuev R. V. New records of millipedes (Diplopoda) from European Russia and the Caucasus // Arthropoda Selecta. 2025. V. 34, no. 2. P. 161–172.

Golovatch S. I., Matyukhin A. V. New records of millipedes (Diplopoda), mainly from bird nests, in European Russia // Arthropoda Selecta. 2011. V. 20, no. 2. P. 115–116.

Prisnyi A. V. A review of the millipede fauna of the south of the Middle-Russian Upland, Russia // Arthropoda Selecta. 2001. V. 10, no. 4. P. 297–305.

Vagalinski B., Lazányi E. Revision of the millipede tribe Brachyiulini Verhoeff, 1909 (Diplopoda: Julida: Julidae), with descriptions of new taxa // Zootaxa. 2018. V. 4421, no. 1. P. 1–142.

First record of the millipede *Byzantorhopalum rossicum* (Timotheew, 1897) (Diplopoda: Julidae) in the Orenburg region

V. O. Kozminykh

Vladislav O. Kozminykh, Perm State Humanitarian Pedagogical University, 24, Sibirskaya st., Perm, Russia, 614990; vlad.kozminykh@mail.ru; kvoncstu@mail.ru

The *Byzantorhopalum rossicum* (Timotheew, 1897) (Myriapoda: Diplopoda: Julidae) is an East European and Caucasian species widespread in the south and southeast of European Russia (the Orel, Belgorod, Voronezh, Samara, Saratov, and Volgograd regions). The species is also found in Crimea, the North Caucasus (the Krasnodar and Stavropol regions), and Ukrainian steppes. Previously, the species was considered sub-endemic of the broadleaf forests, forest-steppe, and steppe zones of the Russian Plain. In the Orenburg region, the species was first recorded in the Sol-Iletsk district in 2025. That finding was the southernmost in European Russia and the southernmost in the Urals. This article presents information on the distribution of the millipede in the Urals and adjacent territories of Eastern European Russia, as well as summarized data on the current composition of the millipede fauna of the Orenburg region and the Urals. Previously, the list of millipedes of the Orenburg region included 16 species. Currently, following recent publications and our new records, 18 species are found in the study area, which constitutes approximately 46% of the total established species composition for the Urals. Thirty-nine species of Myriapoda (including 17 species of Diplopoda) are found in the Urals, thirty-three of which (including 15 species of Diplopoda) were recorded in the South Urals and the Cis-Urals.

Key words: millipede, distribution, range, South Cis-Urals, range border species.